

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Хамроев Хамза Хамидович

*старший преподаватель Бухарский инженерно-технологический институт,
Республика Узбекистан*

E-mail: hamroyev2010@mail.ru

Шодиев Зиёдулло Очилович

кандидат технических наук, доцент, Бухарский инженерно-технологический институт, Республика Узбекистан

Одним из основных направлений повышения эффективности металлорежущего инструмента является увеличение его ресурса за счет применения тонкопленочных износостойких покрытий, состоящих, на пример, из различных тугоплавких соединений, такие как TiN, TiCN, TiAlN, ZrN, ZrCN, ZrHfN, CrN. Свойства данных покрытий хорошо изучены, а сами покрытия активно применяются в промышленности. Одновременно в мировой практике используются многокомпонентные и композитные нано покрытия. Уникальность этих покрытий которых заключается в высокой объемной доле границ раздела фазы их прочности, отсутствии дислокаций внутри кристаллов, возможности изменения соотношения объемных долей кристаллической и аморфных фаз, взаимной растворимости металлических и неметаллических компонентов. Это обеспечивает улучшенные физико-механические свойства покрытий, такие как твердость, упругость, усталостная прочность, жаро и коррозионная стойкость. [1,2]

Кроме того, важно отметить, что используемый термин «нано» применительно к покрытию свидетельствует не о толщине последнего, а о наличии в нем элементов структуры нанометровых размеров. Это могут быть покрытия, состоящие из одного слоя нанометровой толщины (нанослоя), или массивное многослойное покрытие, состоящее из большого числа нанослоев.

К нанопокровениям следует также отнести и однослойные покрытия, в том числе покрытия большой толщины, имеющие нанокристаллическое строение.

Исходя из основных принципов трения и износа можно предположить, что повышенная твердость поверхностного слоя является основным критерием увеличения ресурса. При реальных же условиях контакта деталей и инструмента минимизация износа зависит от упругости и стойкости к деформациям поверхностного слоя не меньше, чем от твердости. Поэтому к износостойким покрытиям следует относить материалы с оптимальными значениями твердости и модуля упругости, имеющие свойства как низкий коэффициент трения, минимальная длительность приработки, минимальное тепловыделение при трении, минимальный износ трущихся поверхностей. Дополнительно такие покрытия могут снижать уровень возникающих

напряжений, предотвращать растрескивание, трибохимические эффекты, быть диэлектрическими. При этом использование современных износостойких покрытий должно основываться на обеспечении максимальных адгезионных характеристик с основным материалом.

Выбор оптимального износостойкого покрытия и технологии его нанесения в целях повышения долговечности конкретного инструмента является актуальной проблемой. В представленной работе приведен сравнительный анализ свойств износостойких покрытий и соответственно технологий их нанесения на основе определения физико-механических и трибологических характеристик материала покрытия для упрочнения фрез.

Существенных преимуществ можно достичь, используя высокоскоростное фрезерование при изготовлении изделий из современных материалов. Наиболее интересной областью применения высокоскоростного фрезерования является чистовая обработка инструментальных сталей. Изделия, изготовленные из закаленной инструментальной стали с трехмерными поверхностями, успешно фрезеруются с помощью концевых фрез CBN без значительного износа инструмента.

Очень часто высокоскоростная обработка считается просто способом повышения производительности благодаря более высокой скорости резания, чем обычно используемая. Редко подчеркивается, что качество продукта может быть улучшено в результате повышения точности и улучшения качества поверхности. Преимущества HSM могут быть достигнуты только в том случае, если учтены взаимодействия между заготовкой и инструментом, правильно выбран станок, правильно выполнены программы ЧПУ, используются правильные параметры резки и, что не менее важно, аспекты безопасности были рассмотрены. [4,6]

Хороший результат получается при правильном подборе параметров резки. Эмпирический выбор параметров резания редко возможен в промышленном производстве, поэтому необходимы результаты, полученные из лабораторных экспериментов. В этой презентации обсуждается высокоскоростное фрезерование сталей, алюминиевых сплавов, графита и полимерно-матричных композитов. Инструменты, применяемые в высокоскоростном фрезеровании - это концевые фрезы и многокомпонентные фрезы. Вследствие высоких скоростей шпинделя держатель инструмента и инструмент должны быть динамически сбалансированы на достаточном уровне.

Высокое качество фрезы обеспечивает стабильную производительность. Покрытие (TiAlN) дает возможность сохранять высокую производительность при высоких температурах и вести обработку без СОЖ.

Покрытие TiAlN которое помогает снизить трение в зоне резания, препятствует наростообразованию на режущей кромке, обеспечивает максимальный срок службы инструмента при высокопроизводительной обработке труднообрабатываемых материалов, таких как чугун и жаропрочные сплавы.

Исключительное покрытие TiAlN обеспечивает превосходную устойчивость к износу и увеличивает срок службы инструмента.

Полученный вывод состоит в том, что при высокоскоростном фрезеровании срок службы инструмента с целенаправленным фрезерным инструментом - обрабатываемый материал - комбинация параметров резки является приемлемой, а результат обработки - удовлетворительным. [5,6]

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Тополянский П.А., Ермаков С.А., Соснин Н.А., Тополянский А.П. Сравнительный анализ свойств износостойких покрытий для повышения стойкости сверл. Журнал «Металлообработка» №4 (76)/2013.
2. Федоров С.В. Изнашивание твердосплавных пластин с комплексной поверхностной обработкой при фрезеровании никелевого сплава//Статья,-2017- № 11.1817.2017/ПЧ.
3. <http://machine-building.conf.nstu.ru/wp-content/uploads/Sbornik%202015HTML/index.html#310>
4. Хамроев Х.Х., Уринов У.А., Дубровец Л.В., Шадиёв С.С., Сайфуллаев С.С. Improving the Efficiency of Milling with using of the Milling Cutter with Cover (High Speed Milling (HSM)). “ International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) 2020”.
5. Исаев А.В., Хамроев Х.Х., Пивкин П.М., Минин И.В., Ершов А.А. Исследование высокоскоростной обработки заготовок из чугуна цельными покрытиями и без них. Вестник МГТУ «Станкин» №4 (51), 2019 г.
6. Исаев А.В., Хамроев Х.Х., Дубровец Л.В. Исследование процесса высокоскоростного фрезерования “Фан ва технологиялар тараққийети”. 2019 йил. №5.
7. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
8. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
10. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и соцуум*, (10-2 (101)), 167-169.
11. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.